

Optimización de una doble emulsión vía choque-térmico utilizando el diseño de experimentos (DoE)

E. Hernández Ramírez^{1*}, N. de La Fuente Maldonado², M. A. Méndez de la Cruz¹, D. J. López Cano¹

¹DIDCA, Centro de Síntesis, Evaluación y Caracterización, Av. Ing. Eduardo molina 1720, Gustavo A. Madero, C.P. 07440, México D.F., México

²ESIQIE, Instituto Politécnico Nacional, Av. Politécnico s/n Col. Zacatenco, C.P. 07738, México D.F., México
*csicaev@sicaev.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El presente trabajo data sobre el análisis de factores que afectan el procedimiento de fabricación de una doble emulsión vía choque-térmico utilizando la metodología de diseño de experimentos (DoE). Los factores evaluados fueron temperatura, velocidad de agitación, tiempo de agitación, velocidad de adición, orden de adición y condición de adición. Los resultados indican que es posible obtener una doble emulsión en una sola etapa. La temperatura de la fase oleosa; a 100 °C y el tiempo de agitación; a 120 s. resultan ser clave para este proceso si se adiciona la parte caliente a la parte fría de forma rápida. La metodología DoE permite optimizar los parámetros de procedimiento de fabricación de una doble emulsión en una sola etapa a través del tamaño de partícula de las fases oleosas en la acuosa como variable respuesta.

Palabras clave: Doble emulsión, diseño de experimentos, método choque-térmico.

Abstract

The present work is to analyze the factors that affect the manufacturing process of a double emulsion via thermal shock by using the methodology of design of experiments (DoE). The factors evaluated were temperature, stirring speed, stirring time, addition rate, and addition order and addition condition. The results indicate that it is possible to obtain a double emulsion in a single stage. The temperature of the oil phase; at 100 °C and the stirring time; to 120 s. turn out to be key factors for this process if the hot part is added to the cold part quickly. The DoE methodology allows the establishment of process parameters for the production of a double emulsion in a single stage through particle size of the oil phases in the aqueous one as response variable.

Key words: Double-emulsion, design of experiments, thermal-shock methodology.

Introducción

Hoy en día, las emulsiones son ampliamente utilizadas en diversas áreas industriales. Más específicamente, las emulsiones de cera han sido muy utilizadas en industrias como; cosmética, petroquímica, alimentos, madera, papel, entre otras. Dependiendo de la fase dispersa, las emulsiones pueden ser clasificadas como una emulsión O/W (oleoso en agua) o W/O (agua en oleoso). Por otra parte, se han desarrollado diversos métodos para la fabricación de dobles emulsiones, las cuales, principalmente son clasificadas como; W/O/W o O/W/O. Uno de los puntos clave para conseguir la estabilidad de estas emulsiones de cera es el tipo de surfactante utilizado, sin embargo, no es el único, diversos factores en conjunto son responsables de una buena estabilidad, tal como la temperatura, la velocidad de agitación, el tiempo de agitación, el orden de adición, la velocidad de agitación, entre otros [Rodríguez y col., 2006], [Rosdi y col., 2018], [Ghosh y col., 2015], [Ficheux y col., 1998]. Debido a que son muchos los factores a tomar en cuenta, diversos autores han utilizado el diseño de experimentos (DoE) para investigar el efecto de los parámetros y composición de una emulsión sobre su estabilidad. Por ejemplo, Petersen y col., [2014] reportan cómo el efecto de la presión utilizada durante la homogenización de activos es minimizado por la presencia de polisacáridos. Singh y col., [2011] describen las numerosas ventajas que el DoE puede tener sobre una metodología de prueba y error durante el desarrollo de un sistema de administración de medicamentos basado en micro/nanopartículas. Algunos otros autores como Badawi y col., [2014] demuestran como el desarrollo

de emulsiones a través del método “electro-spining” no puede ser optimizado de factor en factor, pero sí a través de un diseño de experimentos que optimiza varios factores a la vez.

El uso de dobles emulsiones también ha mostrado relevancia en la aplicación industrial, sin embargo, el método de producción a escala aún no es perfectamente dominado. Se han reportado varios métodos de fabricación de dobles emulsiones, los cuales permiten realizar una doble emulsión en un sólo paso, sin embargo, aún se encuentra en la etapa de prototipo [Lu y col., 2017], [Lao y col., 2009]. Pays y col., [2002] demostraron los mecanismos de formación y liberación de una fase oleosa hacia una fase acuosa de una doble emulsión, los cuales, resultan ser claves para controlar esta liberación, y así mismo, la implementación en diversas áreas de aplicación [Cornell, 2002]. Hoy en día, no se cuenta con mucha información sobre la aplicación de las metodologías de diseño de experimentos enfocado a la fabricación de dobles emulsiones. Este trabajo está enfocado a la evaluación de diversos factores a través de la metodología de diseño de experimentos que permitan la formación de dobles emulsiones en una sola etapa de fabricación. Una fase acuosa y dos diferentes fases oleosas son utilizadas; agua, cera y solvente hidrocarburo, respectivamente.

Metodología

Materiales

Todos los materiales utilizados en este trabajo fueron amablemente proporcionados por la empresa Fusoni S.A. de C.V. bajo convenio de confidencialidad. Sin embargo, estos materiales pueden ser enunciados de acuerdo a la siguiente nomenclatura; Fase oleosa 1 (Cera, FO1), Fase oleosa 2 (Solvente hidrocarburo, FO2), Surfactante 1 (S1), Surfactante 2 (S2) y Fase acuosa 1 (FA1). Para medir el tamaño de partícula obtenido se utilizó un microscopio Amscope equipado con una cámara digital (5 megapíxeles, USB 2.0), el histograma de distribución se obtiene a través del software Amscope 2.1 (no mostrados en este trabajo). Para la fabricación de las emulsiones se utiliza un agitador *Coframo* de velocidad variable (0 – 3600 rpm), se utilizó una propela tipo marino para todos los experimentos realizados.

Procedimiento

El proceso de emulsificación utilizada en este trabajo es vía choque-térmico. Típicamente, durante un choque térmico se calienta una fase (acuosa u oleosa) y se adiciona a una segunda fase (acuosa u oleosa) bajo agitación durante un tiempo establecido. Para la obtención de una emulsión doble, seis factores han sido considerados, tales como; temperatura, velocidad de agitación, tiempo de agitación, velocidad de adición, orden de adición y condición de adición. Además, se utiliza un modelo del tipo 2^{k-p} fraccionado, con un número total de 64 corridas, fraccionado a 16 corridas de acuerdo con la resolución y fraccionamiento del tipo IV y $\frac{1}{4}$, respectivamente. La respuesta buscada para cada experimento es el tamaño de partícula. Los experimentos fueron diseñados utilizando la metodología DoE y analizados a través del método 2^{k-p} y ANOVA ($\alpha = 0.05$) utilizando el software MINITAB-17. Diagramas de Pareto son construidos para identificar los parámetros más influyentes en la obtención de una doble emulsión.

Resultados y discusión

El gráfico de Pareto de efectos es utilizado para identificar los factores más importantes que afectan a la respuesta [Bohloul y col., 2014]. La Figura 1 muestra el diagrama de Pareto para la respuesta establecida, en él, se puede observar que trabaja limpiamente, es decir, los factores; condición de adición, temperatura y tiempo de agitación presentan efectos más significativos en comparación con los demás, no obstante, estas no son potenciales. Para el proceso de fabricación de una doble emulsión, los factores agitación y orden de adición se muestran despreciables siempre y cuando se requiera una sola etapa de fabricación.

La Tabla 1 enlista los resultados obtenidos de acuerdo con el diseño de experimentos planteado. La respuesta (W/S), es una relación entre el tamaño observado de partícula de cera y solvente hidrocarburo utilizados como fase oleosa.

Figura 1. Gráfico de Pareto de efectos para la relación W/S como respuesta.

Tabla 1. Resultados experimentales de acuerdo con el diseño de experimentos.

Orden Corrida	Temperatura (°C)	Agitación (rpm)	Tiempo (s)	Velocidad	Adición	Condición	Tamaño (W/S)
1	100	1000	120	Lenta	W/O	F/C	0.2413
2	130	1000	120	Lenta	O/W	F/C	0.3409
3	100	1500	120	Lenta	O/W	C/C	0.3684
4	130	1500	120	Lenta	W/O	C/C	0.5135
5	100	1000	300	Lenta	O/W	C/C	0.4761
6	130	1000	300	Lenta	W/O	C/C	0.4615
7	100	1500	300	Lenta	W/O	F/C	0.3771
8	130	1500	300	Lenta	O/W	F/C	0.3953
9	100	1000	120	Rápida	W/O	C/C	0.3214
10	130	1000	120	Rápida	O/W	C/C	0.4418
11	100	1500	120	Rápida	O/W	F/C	0.3414
12	130	1500	120	Rápida	W/O	F/C	0.2433
13	100	1000	300	Rápida	O/W	F/C	0.2718
14	130	1000	300	Rápida	W/O	F/C	0.4848
15	100	1500	300	Rápida	W/O	C/C	0.3207
16	130	1500	300	Rápida	O/W	C/C	0.4666

La Figura 2 muestra los efectos principales para la relación W/S como respuesta. Tres efectos positivos principales son corroborados; temperatura, condición de adición, y tiempo de agitación. Además, se observa que la velocidad de adición puede tener un gran efecto negativo. Este efecto negativo podría indicar que la velocidad de adición de los componentes de formulación puede revertir la emulsión W/O a O/W o incluso romper la doble emulsión W/O/W.

Figura 2. Gráfico de efectos principales para la relación W/S como respuesta.

La Figura 3 muestra las micrografías obtenidas de la matriz experimental generada a través del método fraccionado 2^{k-p} (Tabla 1). No todos los experimentos realizados presentan un comportamiento de doble emulsión, y esto se debe específicamente a las condiciones de proceso de fabricación. Por ejemplo, la muestra 1, 5, 6, 9, 12 y 13 presentan un comportamiento de doble emulsión, los demás experimentos muestran el comportamiento típico de una emulsión simple.

Figura 3. Micrografías realizadas a muestras de diseño de experimentos (Magnificación 75 X).

Para el proceso de fabricación de una doble emulsión, se debe adicionar la parte fría a la parte caliente manteniendo un tiempo de agitación de 120 s., es decir, este debe ser muy breve después de realizar el choque

térmico. Otra alternativa es realizar todo el proceso en caliente, sin embargo, se debe cuidar que el procedimiento respete dos factores, este debe ser agitado a bajas revoluciones por minuto (1000 r.p.m.) y utilizar la menor temperatura permisible (100 °C).

Existe una amplia información acerca de muchos parámetros clave para la fabricación de emulsiones estables y homogéneas, de los cuales, velocidad de agitación, tiempo de agitación y temperatura son destacables [Khan y col., 2011], [Kokal and Al-Juraid, 1999], [Nour y col., 2006]. La Figura 4 muestra los resultados obtenidos para la respuesta W/S. Un valor de relación W/S menor a 0.3 nos indica que el tamaño de partícula de la fase oleosa 1 es menor, lo cual, favorece la formación de una doble emulsión. En este caso, esta condición se cumple bajo parámetros de fabricación a 100 °C, 1500 rpm y 150 s., para la temperatura de la parte caliente, velocidad de agitación y tiempo de agitación, respectivamente. Por otra parte, la variable respuesta no puede seguir siendo optimizada debido a que los factores no pueden cambiar de nivel a un valor más bajo, ya que existen limitaciones de proceso, como la temperatura mínima de fundición de la fase oleosa 1.

Figura 4. Gráfica de contorno de diferentes factores para la relación W/S como respuesta.

La Figura 5 muestra los resultados de la optimización realizada. Se observa que, tanto la temperatura de operación como el tiempo de agitación afectan negativamente la respuesta W/S conforme se incrementa su valor, 130 °C y 300 s., respectivamente. Estos dos factores resultan ser clave cuando se adiciona la parte fría a la parte caliente, como se indica en el diagrama de Pareto (Figura 1).

Figura 5. Resultados de optimización de respuesta W/S.

De acuerdo con los resultados obtenidos, un experimento más y su repetición son realizados. Las condiciones de operación son las siguientes; temperatura de operación = 100 °C, velocidad de agitación = 1500 r.p.m, tiempo de agitación = 120 s., velocidad de adición de componentes = rápida, orden de adición = fase acuosa a la parte oleosa y condición de adición = parte fría adicionada a parte caliente.

La Figura 6 muestra las micrografías obtenidas a partir de dos muestras fabricadas con los factores encontrados para una relación W/S optimizada. En ellas, se observa la perfecta formación de una doble emulsión. Los histogramas de distribución (no mostrados aquí) indican tamaños de partículas de entre 1- 2 μm para FO1 y entre 15 y 20 μm para FO2.

Figura 6. Micrografías de emulsión doble resultante utilizando condiciones de fabricación para una relación W/S optimizada. A) Muestra 1, B) repetición.

Durante el análisis de varianza no se encontraron efectos significativos o potenciales, y esto no se debe a que el proceso tenga una alta variación, tampoco por que los factores no sean principales responsables de la variación de la variable respuesta [Qureshi y col., 2018], sino tal vez, porque estos factores fueron muy estrechos, de forma que la diferencia entre lo que pasa en un nivel y otro es imperceptible para la variable respuesta, como lo evidenciado por Nourafkan y col. [2007]. Estos resultados son soportados por las gráficas de contorno (Figura 4). Por otra parte, estos factores no pueden ser ampliados debido a las complicaciones físicas del proceso de emulsificación vía choque-térmico y a que uno de los objetivos es simplificar el proceso de fabricación de doble emulsión.

Es evidente que el proceso de emulsificación vía choque-térmico en un sólo paso no siempre da como resultado una doble emulsión (Figura 3), sin embargo, es posible conseguirlo siguiendo un proceso bien controlado, de acuerdo a los resultados en este trabajo. Este proceso puede ser dictado de acuerdo a los resultados de un diseño optimizado de experimentos, y los niveles de los factores establecidos dependerán del tipo de fases a emulsionar.

Trabajo a futuro

El escalamiento de emulsiones es hoy en día un tema no trivial, debido a que una de las principales limitaciones es el consumo energético. Diferentes procedimientos de emulsificación son utilizados a nivel industrial. Este método, describe el proceso para la fabricación de una doble emulsión, en la cual, diversos factores deben ser controlados. El trabajo a futuro será escalar este procedimientos a volumen aún a nivel laboratorio, y posteriormente a nivel planta piloto.

Conclusiones

Las condiciones de emulsificación doble fueron satisfactoriamente determinadas a través del diseño de experimentos. Estas condiciones permiten la fabricación de una doble emulsión en un sólo paso vía choque térmico considerando la relación W/S como variable de respuesta a ser minimizada. Para obtener una doble emulsión, se debe emulsificar a 100 °C (parte caliente) bajo 120 s. de agitación a 1500 r.p.m., adicionando la parte fría a la caliente de forma rápida.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Centro SICAEV (Proyecto CSV-0041) por el financiamiento recibido para la realización de este trabajo. También, Edgar Hernández agradece a Fusoni S.A. de C.V. por las materias primas proporcionadas.

Referencias

1. Rodríguez V. M. A.; Tejera G. R. and Cabrerizo V. M. A. (2006). Influence of Oil Content in Paraffins on the Behavior of Wax Emulsions: Wetting and Rheology. *J. Dispers. Sci. Technol.* **(27)** 155–163.
2. Rosdi M. R. H.; Ariffin A. and Z. A. M. Ishak. (2018). Optimizing homogenization parameters for improving ethylene vinyl acetate emulsion stability in pour point depressant application. *J. King Saud Univ. - Eng. Sci.* **(30)** 105–115.
3. Ghosh S.; Pradhan M.; Patel T.; Haj-shafiei S. and Rousseau D. (2015). Long-term stability of crystal-stabilized water-in-oil emulsions. *J. Colloid Interface Sci.* **(460)** 247–257.
4. Ficheux M. F.; Bonakdar L.; Leal-Calderon F. and Bibette J. (1998). Some Stability Criteria for Double Emulsions. *Langmuir.* **(14)** 2702–2706.
5. Petersen K. and Steckel H. (2014). A DOE Approach to Investigate the Influence of Process-Parameters and Composition on the Stability of Emulsions Stabilized by Marine Polysaccharides Prepared by High-Pressure Homogenization. *J. Dispers. Sci. Technol.* **(35)** 789–798.
6. Singh B.; Bhatowa R.; Tripathi CB. and Kapil R. (2011). Developing micro-/nanoparticulate drug delivery systems using 'design of experiments. *Int. J. Pharm. Investig.* **(1)** 75.
7. Badawi M. A. and El-Khordagui L. K. (2014). A quality by design approach to optimization of emulsions for electrospinning using factorial and D-optimal designs. *Eur. J. Pharm. Sci.* **(58)** 44–54.
8. Lu P.; Wu L. and Liu X. (2017). Visualization Study of Oil-in-Water-in-Oil (O/W/O) Double Emulsion Formation in a Simple and Robust Co-Flowing Microfluidic Device. *Micromachines.* **(8)** 268.
9. Lao K. L.; Wang J. H. and Lee G. B. (2009). A microfluidic platform for formation of double-emulsion droplets. *Microfluid. Nanofluidics.* **(7)** 709–719.
10. Pays K.; Giermanska K. J.; Pouligny B.; Bibette J. and Leal C. F. (2002). Double emulsions: how does release occur. *J. Control. Release.* **(79)** 193–205.
11. Cornell J. A. (2002). Experiments with Mixtures. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc.
12. Bahloul L.; Ismail F.; Samar M. E-H. and Meradi H. (2014). Removal of AY99 from an Aqueous Solution Using an Emulsified Liquid Membrane. Application of Plackett-burman Design. *Energy Procedia.* **(50)** 1008–1016.
13. Khan B. A.; Akhtar N.; Khan H. M. S.; Waseem K.; Mahmood T.; Rasul A.; Iqbal M. and Khan H. (2011). Basics of pharmaceutical emulsions: A review. *African J. Pharm. Pharmacol.* **(5)** 25.
14. Kokal S. and Al-Juraid J. (1999). Quantification of Various Factors Affecting Emulsion Stability: Watercut, Temperature, Shear, Asphaltene Content, Demulsifier Dosage and Mixing Different Crudes. *SPE Annual Technical Conference and Exhibition.*
15. Nour A. H. and Yunus R. M. (2006). "Stability Investigation of Water-in-Crude Oil Emulsion. *J. Appl. Sci.* **(6)** 2895–2900.
16. Qureshi R. F.; Qureshi K.; Bhatti I. and Khatri Z. (2018). Statistical Modeling for Stability of Emulsion Liquid Membrane for the Removal of Anionic Dyes from Textile Wastewater. *Mehran Univ. Res. J. Eng. Technol.* **(37)** 631–638.
17. Nourafkan E.; Gao H.; Hu Z. and Wen D. (2017). Formulation optimization of reverse microemulsions using design of experiments for nanoparticles synthesis. *Chem. Eng. Res. Des.* **(125)** 367–384.